

RECOMENDACIONES PARA COMBATIR LAS VINCHUCAS EN MI VIVIENDA

EN MI CASA Y ALREDEDOR

- Tener las paredes de la casa lisas y sin grietas, tanto en el interior como en el exterior. **REVOCAR**, en particular las construcciones de tabique, con un revoque fino y duro.
- Tapar todas las grietas. Revocar el entre-techo, los marcos de puertas y ventanas.
- Tener la casa ordenada y limpia.
- Realizar una limpieza profunda 3 a 4 veces al año. Mantener el patio limpio, libre de objetos acumulados.
- Eliminar todo lo que no sirve: ropa vieja, cajas, bolsas, juguetes etc.

Revocar

Revoque finito y duro

TROJES

- Deben estar a una distancia mínima de unos 30 metros de toda habitación.
- NO construir nidos de gallinas cerca o pegados a los trojes.
- Evitar colocar corrales debajo del troje.
- NO acumular objetos (incluyendo ropa o cueros) en los trojes.

CORRALES

- Deben estar a una distancia mínima de unos 30 metros de la vivienda.
- No deben tener piedras con barro abajo (aquí están las vinchucas).
- Los troncos deben estar libre de corteza.

- Eliminar todas las estructuras viejas de construcción: gallineros viejos, hornos en desuso, muros en ruina, corrales viejos etc.
- Los animales no deben ingresar a las habitaciones o depósitos para dormir.
- Vigilar constantemente la vivienda.

GALLINAS, PATOS, PERROS, GATOS...

- NO dejar que empollen o duerman en las habitaciones (dormitorios, depósitos, cocinas etc.).
- NO dejar que empollen o duerman en los hornos.
- NO dejar que empollen o duerman en las trojes.

GALLINEROS Y NIDOS

Eliminar los nidos construidos y **reemplazarlos por nidos a prueba de vinchucas** (por ej. nidos con aro de bicicleta). Si no se puede eliminar, se debe:

- Construir a una distancia mínima de 30 metros de la casa.
- Revisar con frecuencia los gallineros construidos de adobe, tabique o madera (aquí están las vinchucas). Si es necesario revocar.
- NO acumular ropa, cartones y bolsas en los gallineros, nidos o árboles.
- NO construir nidos cerca, ni dentro de los trojes, ni pegados a las paredes de la casa.

